

УДК 541-67;863

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИКТ В ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

ГАСАНОВ ОКТАЙ МАИЛОВИЧ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** Современный процесс перестройки образовательной системы, в настоящее время в связи с широким внедрением в учебный процесс компьютерных технологий появилась возможность рассматривать, хотя бы на качественном уровне, достаточно интересные вопросы из различных разделов физики, знание которых позволило бы повысить профессиональный уровень молодого специалиста – учителя физики. Особенно остро данная проблема стоит в вузах, в которых происходит переход с подготовки специалистов (учителей физики) на бакалавриат. При этом многие вопросы, которые раньше изучались в курсе теоретической физики, или в рамках соответствующих спецкурсов, остаются просто невостребованными.*

***Ключевые слова:** компьютерная техника, эффективное обучение, интернет, ИКТ, компьютеризация.*

Проблемой оценки эффективности обучения занимались многие исследователи. Эти исследования можно условно разделить на два относительно самостоятельных направления. Первое направление связано с оптимизацией оценки и контроля знаний учащихся, при этом многие исследователи считают, что уровень знаний учащихся является косвенным критерием эффективности учебного процесса. Второе направление исследований связано с оценкой эффективности обучения в целом. Эффективность обучения (качество образования, обучения) является функцией множества применяемых методов и средств, оценить этот процесс достаточно сложно. Одним из возможных путей оценки эффективности обучения при применении ИКТ является моделирование процесса внедрения информационных технологий при обучении физике.

В модели были выделены четыре подхода к процессу информатизации, которые нередко выступают как последовательные этапы:

- зарождение (emerging);
- внедрение (applying);
- распространение (infusing);
- трансформация (transforming).

Нами была применена данная модель для описания характеристики применения ИКТ в процессе преподавания физики с целью повышения эффективности применения информационных технологий.

Для описания разных степеней применения ИКТ были выделены следующие характеристики:

- Оборудование и ресурсы
- ИКТ подготовка учителя физики
- Педагогические задачи, для решения которых применяется ИКТ
- Индивидуальная образовательная траектория.

Способ применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР) может влиять на содержание электронных образовательных ресурсов и на методику их применения. Например, один и тот же ресурс может применяться в качестве локальной версии, сетевой версии и использоваться при применении интерактивной доски.

Наибольшая эффективность использования компьютера на уроке достигается, как правило, в следующих случаях:

- Использование мультимедийных курсов при изучении тем, явлений, которые более полно и детально освещаются в ЭОР, а иногда и невозможно изучать в реальном эксперименте.

- Более полная визуализация объектов и явлений по сравнению с печатными средствами обучения.

- Использование возможности варьировать временные масштабы событий, прерывать действие компьютерной модели, эксперимента и использование возможности их повторения.

- Автоматизация процесса контроля уровня знаний и умений. Решение и анализ интерактивных задач, требующих аналитического и графического решения с использованием предоставляемого манипуляционно-графического интерфейса.

- Тестирование и коррекция результатов учебной деятельности.

- Использование программных сред, виртуальных лабораторий для организации творческой, учебно-поисковой деятельности учащихся.

Педагогическая эффективность разрабатываемых программно-педагогических средств не только от самих ЭОР, но и от подготовки учителей к работе с ними, от наличия соответствующего оборудования в школе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Рекомендации по выполнению компьютерных лабораторных работ по физике// XV Международная научно-практическая конференция, Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения, 24 мая 2024 г. Уфа, Россия. ст. 391-395.